

ТРУДНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕРМИНОВ

Хусанова Саломат Хушбаковна.

Денауский институт предпринимательства и педагогики
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7436309>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы сложности литературного перевода объясняются высокой смысловой нагрузкой каждого слова художественного текста. Переводчику приходится не просто механически переводить текст, а воссоздавать каждую строчку заново, наполняя именно тем смыслом, который хотел вложить автор, при этом максимально адаптировано для русского читателя.

Ключевые слова: Перевод, переводческая деятельность, Собственно синхронный перевод.

В первую очередь сложности литературного перевода объясняются высокой смысловой нагрузкой каждого слова художественного текста. Переводчику приходится не просто механически переводить текст, а воссоздавать каждую строчку заново, наполняя именно тем смыслом, который хотел вложить автор, при этом максимально адаптировано для русского читателя. Сложность литературного перевода также обуславливается различным “видением мира” - специфическими для английского и русского языков способами его осознания и отражения. Это две европейские культуры, и они гораздо ближе, чем, например, культуры Египта и России, но все же существует такие особенности в быту и жизни общества, которые трудно понять читателю незнакомому с английской культурой³.

Краткий перечень основных трудностей литературного перевода применительно к англо-русскому художественному переводу выглядит следующим образом: Известные принципиальные различия английского и русского языков; Бытовые и социальные особенности жизни народов; Национальные фразеологизмы, фразовые глаголы; Игра слов; Необходимость нахождения середины между подстрочником и вольным переводом; Соблюдение стиля, культуры и эпохи;

Так называемые “ложные друзья переводчика” - близкие по написанию или звучанию в языке оригинала и в языке перевода слова, отличающиеся своими значениями.

Огромное количество (по сравнению с русским) многозначных слов;

В поэтическом переводе к этому списку добавляются:

Необходимость рифмы, такта;

Сохранение авторского размера;

Критерии качественного литературного перевода

Французский гуманист, поэт и переводчик Этьен Доле (1509-1546) считал, что переводчик должен соблюдать следующие пять основных принципов перевода. В совершенстве понимать содержание переводимого текста и намерение автора, которого он переводит. В совершенстве владеть языком, с которого он переводит, и столь же превосходно знать язык, на который переводит. Избегать тенденции переводить слово в слово, ибо это исказило бы содержание оригинала и погубило бы красоту его формы. Использовать в переводе общеупотребительные формы речи; Правильно выбирая и располагая слова, воспроизводить общее впечатление, производимое оригиналом в соответствующей “тональности”.

В 1790 г. в книге англичанина А. Тайтлера “Принципы перевода” основные требования к переводу были сформулированы следующим образом. Перевод должен полностью передавать идеи оригинала. Стиль и манера изложения перевода должны быть такими же, как в оригинале. Перевод должен читаться так же легко, как и оригинальное произведение. Несмотря на то, что эти принципы были сформулированы несколько веков назад, они являются полностью актуальными.

Вопрос степени близости перевода к оригиналу широко обсуждался еще переводчиками древности. Существует так называемая «Теория непереводаемости». По этой теории полноценный перевод с одного языка на другой вообще невозможен вследствие значительного расхождения выразительных средств разных языков; перевод является лишь слабым и несовершенным отражением оригинала, дающим о нем весьма отдалённое представление.⁶ Другая точка зрения, которой придерживается большинство исследователей, легшая в основу деятельности многих профессиональных переводчиков, заключается в том, что любой развитый национальный язык является вполне достаточным средством общения для полноценной передачи мыслей, выраженных на другом языке⁷. Это тем более справедливо в отношении русского языка - одного из самых развитых и богатых языков мира. Практика переводчиков доказывает, что любое произведение может быть полноценно (адекватно) переведено на русский язык с сохранением всех стилистических и иных особенностей, присущих данному автору.

Переводчик должен удовлетворить большому числу требований, чтобы создать текст, максимально полно представляющий оригинал в

иноязычной культуре. Среди таких критериев, конечно, следует назвать сохранение по возможности большого количества троп и фигур речи как важную составляющую художественной стилистики того или иного произведения. Перевод должен сигнализировать об эпохе создания оригинала. Есть случаи, когда переводчику нужны не только знания, но и особое мастерство. Писатель часто играет словами, и эту игру бывает непросто воссоздать. Вот английская шутка, построенная на каламбуре. Человек приходит на похороны и спрашивает: I'm late? И в ответ слышит: Not you, sir. She is. Английское слово late значит и 'поздний' и 'покойный'. Герой спрашивает: Я опоздал? А ему отвечают: нет, покойник не вы, сэр, а она. Как быть? По-русски игра не получается. Но переводчик вышел из положения: всё кончилось? – Не для вас, сэр. Для неё. Такие ловушки подстерегают переводчика на каждом шагу. Особенно трудно передать речевой облик персонажей. Хорошо, когда говорит старомодный джентльмен или взбалмошная девица – легко представить, как они говорили бы по-русски. Гораздо сложнее передать речь ирландского крестьянина по-русски или одесский жаргон по-английски. Здесь потери неизбежны, и яркую речевую окраску поневоле приходится приглушать. Недаром фольклорные, диалектные и жаргонные элементы языка многие признают совершенно непереводаемыми⁸.

Средства оформления информации в художественном тексте

Эпитеты – передаются с учетом их структурных и семантических особенностей (простые и сложные прилагательные; степень соблюдения нормативного семантического согласования с определяемым словом; наличие метафоры, метонимии, синестезии), с учетом индивидуализации и позиции по отношению к определяемому слову и ее функции;

Сравнения – передаются с учетом структурных особенностей, стилистической окраски входящей в него лексики;

Метафоры – передаются с учетом структурных характеристик, с учетом семантических отношений между образным и предметным планом;

Авторские неологизмы – передаются по существующей в языке перевода словообразовательной модели, аналогичной той, которую использовал автор, с сохранением семантики компонентов слова и стилистической окраски.

Повторы фонетические, морфемные, лексические, синтаксические, лейтмотивные – передаются по возможности с сохранением количества

компонентов повтора и самого принципа повтора на данном языковом уровне;

Игра слов, основанная на многозначности слова или оживлении его внутренней формы, - в редких случаях совпадения объема многозначности обыгрываемого слова в оригинале и переводе сохраняется и смысл, и принцип игры; в остальных случаях игра не передается, но может быть компенсирована обыгрыванием другого по значению слова, которое вводится в тот же текст;

Ирония – для её воспроизведения в переводе передается, прежде всего, сам принцип контрастного столкновения, сопоставления несопоставимого «Говорящие» имена и топонимы – передаются с сохранением семантики «говорящего» имени и типичной для языка оригинала словообразовательной модели, экзотичной для языка перевода; Синтаксическая специфика текста оригинала – наличие контраста коротких и длинных предложений, ритм прозы, преобладание сочинительной связи и пр. – передается с помощью грамматических соответствий;

Диалектизмы – как правило, компенсируются просторечной лексикой; жаргонизмы, ругательства передаются с помощью лексики языка с той же стилистической окраской. Конечно, все элементы формы и содержания не могут быть воспроизведены с точностью. При любом переводе неизбежно происходит следующее:

Какая - то часть материала не воссоздается и отбрасывается.

Какая-то часть материала дается не в собственном виде, а в виде разного рода замен/ эквивалентов.

Привносится такой материал, которого нет в подлиннике.

Поэтому лучшие переводы, могут содержать условные изменения по сравнению с оригиналом - и эти изменения совершенно необходимы, если целью является создание аналогичного оригиналу единства формы и содержания на материале другого языка, однако от объема этих изменений зависит точность перевода - и именно минимум таких изменений предполагает адекватный перевод. Все переводческие решения при переводе художественного текста принимаются с учетом узкого контекста и широкого контекста всего произведения. Это касается выбора вариантных соответствий и трансформаций.

Использованная литература:

1. <https://studfiles.net/preview/6871868/page:7/>

2. <https://infourok.ru/nauchnaya-statya-trudnosti-perevoda-hudozhestvennoy-literaturi-2711253.html>
3. <http://znakka4estva.ru/dokumenty/inostrannye-yazyki-yazykoznanie/problemy-hudozhestvennogo-perevoda/>
4. https://revolution.allbest.ru/languages/00697212_0.html
5. <https://www.alba-translating.ru/ru/ru/articles/2015/fursova.html>
6. <https://портфолио-ученика.1сентября.рф/works/561716>
7. https://allbest.ru/otherreferats/languages/00666970_1.html
8. <https://studfiles.net/preview/1732215/page:84/>
9. <http://mirznanii.com/a/49638/problemy-khudozhestvennogo-perevoda>
10. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы)
11. <https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/05/08/osobennosti-i-trudnosti-perevoda-s>

